

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ТОКСОПЛАЗМОЗНОЙ МАКУЛОДИСТРОФИИ

Хазраткулова Л.И.,
Абдусаттарова Н.И.,
Эсанов И.А.,
Омонов Э.М.

Самаркандский государственный медицинский университет
Клинические ординаторы кафедры офтальмологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6806374>

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы эффективности комбинированного лечения токсоплазмозной макулодистрофии и приведена к ним клинико-функциональная оценка. В том числе, раскрыта сущность использования комбинированного лечения токсоплазмозной макулодистрофии.

Ключевые слова: эффективность, комбинированное лечение, токсоплазмозная макулодистрофия, клинико-функциональная оценка.

CLINICAL AND FUNCTIONAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINED TREATMENT OF TOXOPLASMOUS MACULAR DEGENERATION

Abstract. This article discusses the effectiveness of the combined treatment of toxoplasmous macular degeneration and provides a clinical and functional assessment of them. In particular, the essence of the use of combined treatment of toxoplasmosis macular degeneration is disclosed.

Keywords: efficacy, combined treatment, toxoplasmosis macular degeneration, clinical and functional assessment.

TOKSOPLAZMIK MAKULODISTROFIYANI BIRGALIKDA DAVOLASH SAMARADORLIGINI KLINIK VA FUNKTSIONAL BAHOLASH

Annotatsiya. Ushbu maqolada toksoplazmoz makulodistrofiyani birgalikda davolash samaradorligi masalalari ko'rib chiqiladi va ularga klinik va funktsional baho beriladi. Shu jumladan, toksoplazmoz makulodistrofiyani birgalikda davolashning mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: samaradorlik, kombinatsiyalangan davolash, toksoplazmoz makulodistrofiya, klinik va funktsional baholash.

ВВЕДЕНИЕ

Токсоплазмоз в Узбекистане в основном встречается у населения в возрасте от 20 до 40 лет и составляет по различным данным от 8 до 23% . Жители сельской местности инфицируются гораздо чаще .

По механизмам инфицирования выделяют врожденный и приобретенный токсоплазмоз. Приобретенная инфекция у взрослых лиц в 85% случаев характеризуется бессимптомным течением. Клинические проявления острой стадии, как правило, встречаются у людей с иммунным дисбалансом. Заболевание 15% случаев излечивается спонтанно. Поражение глаз может быть одним из симптомов токсоплазмоза или единственным клиническим проявлением латентно протекающего хронического токсоплазмоза. По окончании острой стадии заболевание обычно переходит в латентную форму хронической инфекции.

По данным различных авторов токсоплазмоз является причиной главным образом задних увеитов и макулодистрофий в 4,3 – 63% .

Поражение глаз при токсоплазмозе одностороннее, протекает по типу хориоретинита, однако возможна генерализация процесса (генерализованный увеит). В последнем случае воспаление переднего отрезка является токсико-аллергической реакцией на воспаление, протекающее в сетчатке в макулярной зоне и хориоиде. При токсоплазмозном поражении глаз больные предъявляют жалобы на снижение остроты зрения, появление «плавающих мушек» перед глазами, «затуманивание зрения».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основными проявлениями заболевания являются очаги на глазном дне и клеточная реакция стекловидного тела. На глазном дне возможно появление трех типов очагов: крупные деструктивные (превышающие по размеру ДЗН); небольшие во внутренних слоях сетчатки и небольшие очаги в наружных слоях сетчатки. Наиболее часто поражается макулярная или перипапиллярная (юкстапапиллярный ретинит Иенсена) зоны, хотя очаги могут располагаться и в периферических отделах глазного дна. Иногда офтальмоскопическая картина принимает вид диссеминированного хориоретинита или экссудативной отслойки сетчатки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В активную фазу заболевания очаги имеют белую окраску, рыхлую консистенцию и окружены перифокальной зоной отека сетчатки, возможны

кровоизлияния. Экссудат из очага выходит в задние отделы стекловидного тела в виде «шапочки», которая нередко прикрывает сам очаг. Довольно часто очаг в сетчатке и экссудат в стекловидном теле приобретают форму гриба, у которого ножку представляет сам очаг, а экссудат в стекловидном теле его шляпку.

По мере купирования воспаления формируется зона атрофии. В зависимости от глубины поражения оболочек глаза цвет очага может быть от розового (атрофия ПЭ и хориокапиллярного слоя) до белого (поражение сетчатки хориоидеи до склеры). Для токсоплазмозных атрофических очагов характерна глубокая пигментация. Осложнения, среди которых хориоидальная неоваскуляризация, атрофия ДЗН, вторичная глаукома, отслойка сетчатки, развиваются в 83% случаев.

По данным И.Е. Пановой с соавт. рецидивирование токсоплазмозных увеитов и макулодистрофий имеет место у 60% пациентов. Обострения характеризуются появлением нового очага на границе старого .

Следовательно, основные клинические проявления офтальмотоксоплазмоза связаны с поражением заднего отрезка глаза – в частности развитием воспалительных очагов в центральной зоне сетчатки.

В настоящее время для лечения токсоплазмозных макулодистрофий используются антибиотики, которые обладают некоторыми недостатками:

- ограниченный круг антитоксоплазмозных препаратов местного применения;
- развитие резистентности к этим препаратам;
- часто возникающие аллергические реакции при длительном применении этих препаратов;
- ограниченная доступность и дороговизна методов лазерного воздействия;

Таким образом, поиск более эффективных современных препаратов усиливающих эффект антитоксоплазмозных препаратов и безопасных методов лечения токсоплазмозных поражений сетчатки имеет как большое экономическое, так и социальное значение. Исходя из вышесказанных нами была поставлена следующая цель.

Цель работы: Клинико-функциональная оценка эффективности комбинированного лечения токсоплазмозной макулодистрофии с применением препарата Омк 2 и Ретиналамина и оценка их терапевтической эффективности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Под нашим наблюдением находилось 20 больных с токсоплазмозной макулодистрофией. Все больные находились на амбулаторном лечении. Во всех случаях процесс был односторонний. Все больные были осмотрены терапевтом, паразитологом, для исключения других соматических заболеваний.

Базисная терапия назначалась совместно с профильными специалистами.

В зависимости от проведенного лечения все больные были разделены на 2 группы:

- первая основная группа из 10 больных, применяла парабульбарные инъекции Эмоксипина один раз в день в течении 10 дней
- вторая основная группа из 10 больных применяла препарат Омк 2 3 раза в день, начиная с первого дня лечения и парабульбарно инъекцию Ретиналамина 3 раза в день, в течение первых 2-х недель, 2 раза в день – в последующие 2 недели и 1 раз в день в течении одной недели.

Лечение во всех группах проводили на фоне базисной терапии препаратом Рокситромицин по 150 мг два раза в день парантерально в течении 14 дней.

Мы проводили исследование мезопической компьютерной периметрии в обеих группах. Количество точек с нормальной световой чувствительностью достоверно меньше в исследуемых группах изначально, чем в группе нормы.

Количество скотом I, II и III класса также больше в исследуемых группах, чем в группе нормы.

За период наблюдения отличий внутри групп по количеству точек с нормальной световой чувствительностью относительно «до лечения» не было выявлено. Из чего можно сделать вывод, что проведенное лазерное лечение в объеме 500-600 коагулятов не влияет на количество точек поля зрения с нормальной световой чувствительностью.

Анализ количества скотом показал достоверное увеличение скотом I, II и III класса в ИГ1 через 2 недели после проведенного лазерного лечения и в дальнейшем количество их снижалось и к 3 месяцам пришло к исходному уровню – до лечения. В группе контроля (ИГ2) количество скотом I, II и III класса незначительно изменялось на протяжении всего срока наблюдения. Таким образом, лазерная коагуляция сетчатки в небольших объемах вызывает транзиторное функциональное нарушение в сетчатке.

Мы провели исследование морфометрических показателей сетчатки в разных секторах макулярной карты по ОКТ. В фовеа установлено достоверное увеличение толщины сетчатки в КГ через 3 месяца, 6 месяцев и через 1год наблюдения. В ОГ идет достоверное снижение толщины сетчатки в фовеа после лечения уже через 1 месяц, но к 1 году наблюдения возвращается к исходным значениям.

Мы отметили достоверное увеличение толщины сетчатки в фовеа в КГ через 3-6 месяцев и 1год наблюдения. Полученные результаты свидетельствуют о

прогрессировании изменений в сетчатке, в частности в фовеолярной зоне, что коррелирует со снижением корригированной остроты зрения в данной группе.

В КГ выявлена обратная связь между остротой зрения с коррекцией и толщиной сетчатки в фовеа на сроках 2 недели, 1 – 6 месяцев ($r_s = -0,212$, $p = 0,05$; $r_s = -0,259$, $p = 0,016$; $r_s = -0,293$, $p = 0,006$; $r_s = -0,283$, $p = 0,008$), а через 1 год между остротой зрения без коррекции и с коррекцией ($r_s = -0,237 - 0,247$, $p = 0,022 - 0,028$), то есть чем больше толщина сетчатки в фовеа, тем ниже острота зрения.

В парафовеа группы достоверно отличались между собой толщиной сетчатки - сверху, снизу и с височной стороны (в ОГ толщина нейросенсорной сетчатки в этих зонах была больше). В динамике происходит уменьшение толщины сетчатки на сроке 2 недели в ОГ после лечения почти во всех точках измерения, за исключением носовой стороны, где уменьшение начинается через 1 месяц, и продолжается вплоть до 6 месяца, со стабилизацией к 1 году. В группе контроля (КГ) происходит достоверное повышение толщины сетчатки в парафовеа снизу уже через 1 месяц, парафовеа сверху, снизу, с височной и носовых сторон к 3 месяцу наблюдения и сохраняется до 6 месяцев наблюдения парафовеа сверху и снизу, а к 1 году наблюдения – парафовеа с височной стороны.

В области перифовеа исследуемые группы также отличались между собой толщиной сетчатки (толщина нейросенсорной сетчатки в перифовеа была больше в ОГ). В динамике происходит достоверное уменьшение толщины сетчатки уже через 2 недели после лечения в ОГ и продолжается снижение до 6 месяца наблюдения, к 1 году наступает стабилизация показателей. В ИГ2 достоверно увеличивается толщина сетчатки через 2 недели перифовеа сверху, через 1 месяц перифовеа снизу и с височной стороны. Увеличение толщины нейросенсорной сетчатки сохраняется во всех этих зонах перифовеа до 6 месяцев, а перифовеа снизу и с височной стороны до 1 года наблюдения. Более раннее увеличение толщины сетчатки перифовеа связано с тем, что эти зоны ближе расположены к основным сосудистым аркадам и больше подвержены отеку. Проведенное лечение способствует уменьшению толщины сетчатки уже в ранние сроки после лечения, в дальнейшем эффект нарастает к 6 месяцу и стабилизируется в дальнейшем к 1 году.

ВЫВОДЫ

Апробация и внедрение в клиническую практику лечения токсоплазмозной макулодистрофии комбинации Омк 2 и Ретиналамин на фоне базисного лечения позволило добиться высоких клинических результатов.

Внедрение в офтальмологическую практику разработанных методов лечения позволило вооружить офтальмологию новыми эффективными средствами лечения большой группы молодого трудоспособного населения, сократить сроки их нетрудоспособности и исключить связанные с этим социально-экономические потери.

1.Терапевтический эффект комплексного применения препарата Омк 2 и Ретиналамина на фоне базисной терапии сравнительно выше традиционной терапии.

2.Омк 2 и ретиналамин в комплексе усиливают протivotоксаплазмозное действие антибиотиков, что ведет к ускоренному уменьшению толщины сетчатки в парафовеа.

3. Выявлена хорошая переносимость препарата больными, не было отмечено случаев аллергических реакций или побочных проявлений при применении препарата Омк 2 в процессе лечения токсоплазмозной макулодистрофии.

Список использованных источников

1. Жалалова, Д. З. Метод комбинированного лечения диабетической ретинопатии // Врач-аспирант, (2009). 37(10), 864-868.
2. Жалалова Д.З.Эндотелин -1 ва гомоцистеин даражасини артериал гипертензия фониди тўр пардв ўзгаришлари эндотелиал дисфункциянинг маркерлари сифатида текшириш // Биомедицина ва амалиёт журнали, (2021) том 6 №5, 203-210
3. Жалалова Д.З. Мультикомпонентный подход к диагностике изменений сетчатки при артериальной гипертензии // Биология ва тиббиёт муаммолари, (2021) № 5 (130),205-211
4. Жалалова Д.З. ОКТ-ангиография в оценке ретинальной и хореоретинальной микроциркуляции у пациентов с неосложненной артериальной гипертензией / I Международный офтальмологический конгресс ИОС Uzbekistan, 2021 г, Ташкент,с 96
5. Жалалова Д.З.ОКТ- ангиография при оценке сосудистого русла сетчатки и хориоидеи// Биология ва тиббиёт муаммолари, (2021) № 6 (130),211-216
6. Жалалова Д.З. Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензии/ Международная научная конференция Университетская наука: взгляд в будущее, (2022) , Курск, 56-64
7. 3. Бабаев, С. А., Кадирова, А. М., Юсупов, А. А., Бектурдиев, Ш. С., & Сабирава, Д. Б. Наш опыт хирургического исправления вторичного расходящегося косоглазия у детей // Точка зрения. Восток–Запад, (3), (2016). 124-126.
8. 4. Бабаев, С. А., Кадирова, А. М., Садуллаев, А. Б., Бектурдиев, Ш. С., Салахиддинова, Ф. О., & Хамрокулов, С. Б. Эффективность операции факоемульсификации с имплантацией интраокулярных линз при зрелых старческих катарактах // Вестник врача, (2017). (3), 23.
9. 5. Бабаев, С. А., Кадирова, А. М., & Орипова, Е. Ч. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА ПРЕМИЛЕНА В ХИРУРГИИ ВРОЖДЕННОГО БЛЕФАРОПТОЗА // ВЕСТНИК ВРАЧА, 20.
10. 6. Бобоев, С. А., Кадирова, А. М., Исмоилов, Ж. Ж., Косимов, Р. Э., & Бобоев, С. С. ОПЫТ ТРАНССКЛЕРАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОКОАГУЛЯЦИИ ЦИЛИАРНОГО ТЕЛА У БОЛЬНЫХ С НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ГЛАУКОМОЙ // In VOLGAMEDSCIENCE (2021). (pp. 430-432).
11. 7. Долиев, М. Н., Тулакова, Г. Э., Кадырова, А. М., Юсупов, З. А., & Жалалова, Д. З. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИЕЙ // Вестник Башкирского государственного медицинского университета, (2016). (2), 64-66.
12. 8. Жалалова, Д. З., Кадирова, А. М., & Хамракулов, С. Б. ИСХОДЫ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ КЕРАТОУВЕИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ «ОФТАЛЬМОФЕРОН» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУННОГО СТАТУСА

- ПАЦИЕНТОВ // МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ, (2021). 103.
13. 9. Жалалова, Д. З. Метод комбинированного лечения диабетической ретинопатии // Врач-аспирант, (2009). 37(10), 864-868.
14. 10. Кадилова, А. М., Бобоев, С. А., & Хакимова, М. Ш. РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ У ДЕТЕЙ // Форум молодых ученых, (2021) (5), 191-196.
15. 11. Кадилова, А. М., Бобоев, С. А., & Хамракулов, С. Б. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕТИНАЛАМИНА В ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОЙ МИОПИИ. In VOLGAMEDSCIENCE (pp. 429-430).
16. 12. Кадилова, А. М., Рузиев, Т. Х., & Хамракулов, С. Б. (2019). ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АУТОПЛАСТИКИ КОНЪЮНКТИВАЛЬНЫМ ЛОСКУТОМ У БОЛЬНЫХ С КРЫЛОВИДНОЙ ПЛЕВОЙ. ТОМ-I, 235.
17. 13. Кодирова А.М., Бабаев С.А., Каландаров Ф.У., Гаффаров Г.К. Эффективность дакриоцисториностомии биканальной интубацией слезной полости Силиконовыми трубчатými путями // «На пути научных открытий». Материалы научно-практической конференции молодых ученых, 9 апреля, Ташкентское шоссе, 2013 г. стр. 231.
18. 14. Кадилова А. М., Хамракулов С. Б., Хакимова М. Ш. ЛЕЧЕНИЕ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ У ДЕТЕЙ //СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. – 2021. – С. 231-236.
19. 15. Мухамадиев, Р. О., Дехканов, Т. Д., Блинова, С. А., Юсупов, А. А., & Хамидова, Ф. М. Возрастные особенности кристаллизации слезы у здоровых лиц // ВЕСТНИК ВРАЧА, 26.
20. Мухамадиев, Р. О., Рахимова, Л. Д., Кадилова, А. М., & Хамидова, Ф. М. ХАР ХИЛ КЎЗ КАСАЛЛИКЛАРИДА КЎЗ ЁШЛАРИ КРИСТАЛЛОГРАФИЯСИ // МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ, 123.
21. Сабилова, Д. Б., Юсупов, А. А., Искандаров, Ш. Х., Кадырова, А. М., & Тулакова, Г. Э. Клиническая оценка озонотерапии и криопексии у пациентов с герпетическим кератитом // Точка зрения. Восток-Запад, (2016). (1), 147-149.
22. . Сабилова, Д. Б., Тулакова, Г. Э., & Эргашева, Д. С. Комплексное лечение диабетической макулопатии путем применения пептидного биорегулятора" Ретиналамин" и лазеркоагуляции сетчатки // Точка зрения. Восток-Запад, (2017). (2), 114-116.
23. Сабилова, Д. Б., Искандаров, Ш. Х., Косимов, Р. Э., Эргашева, Д. С., & Юсупов, А. А. Совершенствование лечения герпетических кератитов с использованием озона в виде газа через очки аппарата" Орион-си" // Российский общенациональный офтальмологический форум, (2015). 1, 159-163.
24. Сабилова, Д. Б., Облоеров, И. Х., & Хазратова, Д. Ф. КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО КАТАРА И ЛЕЧЕНИЕ ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ // НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, (2019).52.

25. Саттарова, Х. С., Жалалова, Д. З., & Бектурдиев, Ш. С. Причины слепоты и слабовидения при сахарном диабете // Академический журнал Западной Сибири, (2011). (6), 27-28.
26. Тулакова, Г. Э., Сабилова, Д. Б., Хамракулов, С. Б., & Эргашева, Д. С. Отдалённые результаты ксеносклеропластики при миопии высокой степени // Научный форум. Сибирь, (2018). 4(1), 80-80.
27. Хамидова, Ф. М., Амриддинова, Ш. А., & Очилова, Н. Н. Ретиналамин в комплексном лечении больных с осложненной прогрессирующей миопией // Ответственный редактор, (2012). 3, 727.
28. Юсупов, А. А., Бобоев, С. А., Хамракулов, С. Б., Сабилова, Д. Б., & Косимов, Р. Э. Взаимосвязь функциональных и анатомо-оптических параметров глаза при врожденной близорукости // Вопросы науки и образования, (2020). (22 (106)), 44-53.
29. Юсупов, А., Хамракулов, С., Бобоев, С., Кадирова, А., Юсупова, Н., & Юсупова, М. (2021). АМЕТРОПИЯЛАРНИ ИНТРАОКУЛЯР ФАКИК ЛИНЗАЛАР БИЛАН КОРРЕКЦИЯЛАШ. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 2(1),13-17.
30. Юсупов, А. А., Юсупова, Н. К., & Хамракулов, С. Б. Интраокулярная коррекция высокой анизометропии при косоглазии // Современные технологии в офтальмологии, (2020).(4), 251-252.
31. Юсупов, А. А., Кадирова, А. М., Бабаев, С. А., Очилова, Н. Н., Косимов, Р. Э., & Салахиддинова, Ф. О. Криопексия в комплексной терапии больных с неоваскулярной болящей глаукомой. // Российский общенациональный офтальмологический форум, (2015). 1, 196-198.